

ОСОБЕННОСТИ ФОРМЫ УСКОРЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Исаков Лутфуллохон Карамат угли

Ўзбекистон Республикаси Стратегик таҳлил ва
истиқболни белгилаш олий мактаби тингловчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10649895>

Ускоренное досудебное производство представляет собой особую совокупность процедур, в основе которой лежит сокращение ряда процессуальных действий, а также ускорение времени их производства. В зависимости от совокупности процессуальных элементов, составляющих ту или иную форму ускоренного досудебного производства, все ускоренные производства могут быть классифицированы на общие, согласительные (компромиссные) и протокольные.

Общее ускоренное досудебное производство характеризуется установлением более сокращенного по сравнению с предварительным следствием срока предварительного расследования, а также изъятием из порядка процессуальной регламентации отдельных следственных и процессуальных действий.

Согласительное (компромиссное) ускоренное досудебное производство базируется на положительном посткриминальном поведении лица, совершившего преступление, направленном на признание вины в совершении преступления, согласие с уголовно-правовой квалификацией деяния, с характером и размером причиненного им вреда и иными юридически значимыми действиями, предусмотренными уголовно-процессуальным законом. Основой указанного производства является компромисс, направленный на скорейшее разрешение уголовно-правового конфликта посредством взаимных уступок сторон уголовного судопроизводства. Данное производство обладает свойствами соглашения публично-правового характера.

Протокольное ускоренное досудебное производство применяется только по делам о преступлениях небольшой тяжести, строго определенных уголовно-процессуальным законом, независимо от наличия либо отсутствия положительного посткриминального поведения лица, совершившего преступление.

Форма ускоренного производства уголовного дела в Узбекистане появилась относительно недавно. Законом Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Узбекистан» №ЗРУ-675 от 18 февраля 2021 г., впервые в отечественное законодательство был введён институт соглашения о признании вины, который тоже рассматривается как один из разновидностей ускоренного производства в уголовном процессе.

В отечественном законодательстве, а именно в ст. 586¹ УПК Республики Узбекистан, соглашение о признании вины трактуется как соглашение, заключаемое по не представляющим большой общественной опасности, менее тяжким и тяжким преступлениям с прокурором, осуществляющим надзор за производством уголовных дел, на основании ходатайства подозреваемого или обвиняемого, который согласился с предъявленным ему подозрением, обвинением, активно способствовал раскрытию преступления и загладил причиненный вред.

Также, как и в грузинской модели соглашения, в основе данного института лежит соглашение о признании вины, но инициатива заключения процессуального соглашения может исходить только от подозреваемого или обвиняемого на любой стадии дознания и предварительного следствия. Ещё одним отличием, а также преимуществом отечественной модели соглашения от грузинской является возможность применения данного института на стадии досудебного производства, тогда как в грузинском процессе данная процедура предусмотрена на только стадии судебного процесса.

Согласно ч. 1 ст.586¹ УПК Республики Узбекистан, обязательным условием данного соглашения является полное осознание подозреваемым или обвиняемым значение своих действий, а также последствия заявленного им ходатайства. Ходатайство должно быть заявлено добровольно и после обязательной консультации с адвокатом. Кроме того, требуется обязательное признание подозрения или обвинения, предъявленного в ходе дознания и предварительного следствия, не отрицание доказательств, оказание содействия в расследовании преступления, действия, которые обязан совершить для обнаружения имущества, полученного в результате преступления, обязательство по представлению иной информации, причастной к преступлению, и заглаживание причиненного преступлением вреда.

В ч. 2 ст. 586¹ УПК Республики Узбекистан, указано, что соглашение о признании вины не может быть заключено, если имеются основания для применения принудительных мер медицинского характера и если лицом совершены несколько преступлений и, хотя бы один из них не соответствует требованиям, предусмотренным настоящей статьей.

После получения ходатайства о заключении соглашения о признании вины, дознаватель или следователь, собрав все необходимые документы, в течение 24 часов отправляет собранные материалы прокурору для решения вопроса заключения соглашения.

Стоит выделить, что соглашение заключается только между прокурором и подозреваемым (обвиняемым). При рассмотрении прокурором данного соглашения, участие следователя (дознавателя), подозреваемого (обвиняемого) и адвоката обязательно. В необходимых случаях, прокурор может привлечь к данной процедуре также потерпевшего или гражданского истца.

Процесс сбора доказательств в данном институте прежде всего направлен на сокращение излишних сроков и процессуальных действий. Согласно ст. 586⁶ УПК Республики Узбекистан, дознаватель или следователь собирает доказательства в объеме, достаточном для подтверждения вины подозреваемого, обвиняемого.

После сбора всех доказательств, подтверждающих вину подозреваемого (обвиняемого), следователь (дознаватель) направляет материалы уголовного дела (вместе с соглашением о признании вины) прокурору, который в течение 5 суток должен изучить все материалы дела. При соответствии уголовного дела всем требуемым нормам УПК, прокурор утверждает обвинительное заключение (обвинительный акт) и направляет дело в суд.

В соответствии со ст. 586⁷ УПК РУз соглашение сторон окончательно удостоверяется судом. Порядок рассмотрения судом соглашения о признании вины в целом схож с грузинской моделью, если не учитывать некоторые мелкие различия. Такие дела рассматриваются в общем порядке, а срок производства составляет 30 суток, со дня поступления уголовного дела в суд.

При рассмотрении данной формы уголовного дела суд обязан убедиться в добровольности заключения соглашения о признании вины, а также в том, что обвиняемый (подозреваемый) в полной мере осознает сущности соглашения, его условия и последствия. Кроме того, суд должен выяснить

осознаёт ли подсудимый характер преступления, в совершении чего он обвиняется, поддерживает ли он соглашение, заключенное с ним, загладил ли он причинённый вред. Исходя из сути ст. 586⁷ УПК РУз, можно также сделать вывод, что мнение потерпевшего (гражданского истца) не влияет на ход утверждения соглашения о признании вины.

После выяснения всех обстоятельств, согласно ст. 586⁸ УПК РУз, суд либо утверждает соглашение, либо отказывает в соглашении и возвращает уголовное дело прокурору. Одним из оснований отказа в соглашении может считаться отказ самого обвиняемого от заключения соглашения о признании вины, что по мнению автора является неправильным, так как данный фактор может быть частью тактики избежания обвиняемым от уголовной ответственности.

По мнению автора полагается необходимым отказаться от такого подхода и внедрить процедуру при котором первоначальное согласие подозреваемого или обвиняемого (данное в присутствии защитника и с обязательной видеофиксацией) на признание вины должно быть окончательным.

Подводя итоги данной статьи, следует отметить, что с учётом глобализации, ростом преступности и увеличением объема работа следственных органов, которое непосредственно влияет на качество следствия, повышение эффективности и оптимизация уголовного процесса является одной из важнейших задач государственной политики в области обеспечения справедливости и законности.

Литература:

1. Коновалов С.Г. Постсоветские реформы досудебного производства в свете германских процессуальных институтов. — М.: Издательский дом «Городец», 2023. — 192 с.
2. Герасенков В. М. Модели ускоренного досудебного производства в российском уголовном процессе: дис. кан. юрид. наук 12.00.09. - Москва: Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя. 2020. - 232 с.
3. Качалова О.В. Ускоренные производства в уголовном процессе постсоветских государств// «Международное уголовное право и международная юстиция».-2015.-№4.-С.11-15.
4. Гаврилов Б. Я. Протокольная форма досудебного производства – генезис, современное состояние, перспективы развития // Вестник экономической безопасности. 2016. № 5.
5. Прокопова А. А. Протокольная форма досудебной подготовки материалов как возможная модель ускоренного производства (с учетом

DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

опыта Республики Казахстан) // Вестник Уфимского юридического
института МВД России. 2019.

